

**АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИЙ ПАДЕНИЯ ТЕЛ,
ВРАЩАЮЩИХСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОСЕЙ****AUTOMATION OF CALCULATION OF TRAJECTORIES OF
FALLING BODIES ROTATING RELATIVE TO HORIZONTAL AXES****РЫБАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,***Поволжский государственный технологический университет.***ПОЗДЕЕВ АНАТОЛИЙ ГЕННАДИЕВИЧ,***доктор технических наук, профессор,**Поволжский государственный технологический университет.***RYBAKOVA LJUDMILA NIKOLAEVNA,***Volga State University of Technology.***POZDEEV ANATOLY GENNADIEVICH,***doctor of engineering, professor,**Volga State University of Technology.*

Предметом исследования является автоматизация расчета траекторий падения тел, вращающихся относительно их продольных горизонтальных осей под действием гидродинамических сил и силы тяжести. В работе применялось автоматизированное решение дифференциальных уравнений динамического равновесия Н. Е. Жуковского [1] в случае отсутствия вязкостного трения. В результате автоматизированного решения получены зависимости вертикальной скорости частицы, горизонтальной скорости частицы и ординаты центра тяжести частицы от времени. Выявлен характер движения частицы грунта, описываемый уравнением циклоиды, которое задается параметрически и в декартовой системе координат.

The subject of the research is the automation of the calculation of the trajectories of falling bodies rotating about their longitudinal horizontal axes under the action of hydrodynamic forces and gravity. The work used the automated solution of the differential equations of dynamic equilibrium of N. E. Zhukovsky [1] in the absence of viscous friction. As a result of an automated solution, the dependences of the vertical velocity of the particle, the horizontal velocity of the particle and the ordinate of the center of gravity of the particle on time were obtained. The nature of the motion of a soil particle is revealed, described by the cycloid equation, which is specified parametrically and in a Cartesian coordinate system.

Ключевые слова: *размыв дна, частица грунта, скорость падения, траектория частицы, циклоида, автоматизация расчетов, MathCad.*

Key words: *bottom erosion, soil particle, falling speed, particle trajectory, cycloid, calculation automation, MathCad.*

Размывы дна в водоотводящих каналах нижних бьефов гидроузлов, происходящие в период строительства за концевыми креплениями водосливных сооружений, имеющие глубину свыше проектных значений, при неблагоприятных условиях приводят к потере устойчивости и становятся причиной экстремальных ситуаций [3, 4].

Целью исследований является расчет траекторий центров тяжести продолговатых тел, падающих с заданным начальным вращением около горизонтальной оси.

Для имитации движения частицы, образующихся при размыве дна нижнего бьефа, взмывающих вверх и падающих на донную поверхность, использована модель падения удлинённых тел с заданным начальным вращением около их продольной горизонтальной оси. При постоянном значении величины завихренности k дифференциальные уравнения равновесия сил, действующих на вращающееся тело, можно записать [1]:

$$\left. \begin{aligned} m \cdot \frac{du}{dt} &= 2 \cdot \rho \cdot k \cdot h \cdot v; \\ m \cdot \frac{dv}{dt} &= m \cdot g - 2 \cdot \rho \cdot k \cdot h \cdot u. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Подобные уравнения верны в случае отсутствия вязкостного трения и непрерывности скоростей жидкости.

В данном случае ось Oy направлена по вертикали вниз, ось Ox горизонтальна и направлена влево, u и v – проекции скорости W центра тяжести пластинки на оси координат, а m – масса пластинки.

Исключение горизонтальной проекции скорости u из формул (1) приводит к уравнению

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \mu^2 \cdot v = 0 \quad , \quad (2)$$

в котором

$$\mu = \frac{2 \cdot \rho \cdot k \cdot h}{m} \quad . \quad (3)$$

Рассмотрим теперь аналитическое решение уравнения обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка (2) с параметром (3) с начальными условиями (задача Коши).

Интегрируя уравнение (2) и принимая, что при $t = 0$ имеем $v = 0$, получаем

$$v = A \cdot \sin(\mu \cdot t)$$

Подставляя же это выражение v во второе уравнение (1), находим, что

$$u = -A \cdot \cos(\mu \cdot t) + \frac{g}{\mu}$$

Если при $t = 0$ $u = 0$, то

$$A = \frac{g}{\mu}$$

поэтому проекции скорости будут равны:

$$\left. \begin{aligned} v &= \frac{g}{\mu} \cdot \sin(\mu \cdot t); \\ u &= \frac{g}{\mu} \cdot (1 - \cos(\mu \cdot t)). \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Заменяя здесь u и v через $\frac{dx}{dt}$ и $\frac{dy}{dt}$, и производя интегрирование, найдем выражения для координат центра тяжести:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{g}{\mu} \cdot t - \frac{g}{\mu^2} \cdot \sin(\mu \cdot t); \\ y &= \frac{g}{\mu^2} \cdot (1 - \cos(\mu \cdot t)). \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Эти формулы показывают, что в сделанном предположении, центр тяжести пластинки описывает циклоиду, основание которой расположено по оси Ox и высота равна $\frac{2 \cdot g}{\mu^2}$.

Приведем результаты расчета в среде MathCad [2] для приведенных условий движения частицы в потоке.

$$\tau := 0,0.1..100;$$

$$v(\tau) := \frac{g}{\mu} \cdot \sin(\mu \cdot \tau)$$

Рис. 1. Зависимость вертикальной скорости падения частицы грунта от времени.

Рис. 2. Зависимость горизонтальной скорости частицы грунта от времени.

Рис. 3. Зависимость ординаты центра тяжести частицы грунта от времени.

$$\alpha := \frac{3 \cdot m}{4 \cdot h \cdot b \cdot \pi \cdot \rho}$$

Введем теперь множитель α , определяемый выше приведенными параметрами, и построим траекторию движения частицы по параметрическим уравнениям циклоиды (рис. 4):

$$\begin{aligned} x(t) &:= \alpha \cdot t - \alpha \cdot \sin(t); \\ y(t) &:= \alpha - \alpha \cdot \cos(t); \\ t &:= 0, 0.1..2 \cdot \pi. \end{aligned}$$

Рис. 4. Параметрическое задание циклоиды.

$$\begin{aligned} y &:= 0, 0.01 \cdot \alpha..4 \cdot \alpha; \\ x(y) &:= 2 \cdot \pi \cdot \alpha - \left(\alpha \cdot \arccos\left(\frac{\alpha - y}{\alpha}\right) - \sqrt{2 \cdot \alpha \cdot y - y^2} \right). \end{aligned}$$

Рис. 5. Задание циклоиды в декартовых координатах.

Таким образом, если в формуле силы, действующей на вращающуюся продолговатую частицу грунта, величина b имеет постоянное значение, то вид траектории центра тяжести вращающейся пластинки находится из выражения центробежной силы.

Моделирование траекторий падения тел, вращающихся относительно их продольных горизонтальных осей под действием гидродинамических сил и силы тяжести, выполнено на основе автоматизированного решения дифференциальных уравнений [4] динамического равновесия Н.Е. Жуковского в случае отсутствия вязкостного трения.

В результате построены зависимости вертикальной и горизонтальной скоростей падения частицы грунта, а также ординаты центра тяжести частицы грунта от времени. Построены траектории движения частицы по уравнениям циклоиды, заданным параметрически и в декартовой системе координат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жуковский Н. Е. Собр. соч. Т. IV / Н. Е. Жуковский. – М.-Л.: ГИТТЛ, 1949. – 652 с.
2. Мартянова А. Е. Компьютерные вычисления в пакете MathCAD: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 250400 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» по дисциплине «Компьютерная обработка информации». – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. – 152 с.
3. Поздеев А. Г., Кузнецова Ю. А. Расчет кинематических характеристик потока в вихревой камере для защиты нижних бьефов гидроузлов от размыва // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 10-2. – С. 327-332.
4. Федосов С. В., Поздеев А. Г., Котлов В. Г., Кузнецова Ю. А. Струенаправляющие системы из текстильных материалов для защиты нижних бьефов гидроузлов // Технология текстильной промышленности. – 2017. – №1 (367). – С. 184-189.
5. Чебоксарская ГЭС на реке Волге: технический отчет о проектировании, строительстве и первом периоде эксплуатации. – Т. 1-2. – М. – 1988.

© Рыбакова Л.Н., Поздеев А.Г., 2021.